

Ενότητα 1^η

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ

ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ενότητα 2^η

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ

ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ & ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ενότητα 3^η

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

- Οι κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες παραμένουν στις μέρες μας ζητούμενο ως εργαλείο προσαρμογής των ανθρώπων γενικά και των εργαζομένων ειδικότερα σε μια κοινωνία που διαρκώς μεταβάλλεται. Στην πραγματικότητα αναφέρονται σε δεξιότητες-ικανότητες επικοινωνίας μέσα σε διαφορετικά πλαίσια. Οι δυτικές κοινωνίες δίνουν έμφαση σε επαγγέλματα με αυξημένη προστιθέμενη αξία. Ο όρος αυτός εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε έρευνες στις Η.Π.Α. όσο και σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Λευκή Βίβλο του 1996 υπογραμμίζεται η ανάγκη κατοχής βασικών γνώσεων, τεχνικών γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι τελευταίες διακρίνονται σε ικανότητες:
 - - Ενσυναίσθησης : Να μπορεί κανείς να μπαίνει στη θέση του άλλου και να αντιλαμβάνεται τι χρειάζεται να διαχειρίζεται τη διαφορετικότητα και να καταλαβαίνει τη δυναμική μέσα στην ομάδα.
 - -Ικανότητα στις σχέσεις με τους άλλους (να μπορεί κανείς να διαχειρίζεται τα συναισθήματα, τις σχέσεις , να επικοινωνεί , να διαπραγματεύεται, να επιλύει διαφωνίες και συγκρούσεις και να συνεργάζεται για κοινούς στόχους.
 - Σημαντικό θεωρείται ακόμη οι εργαζόμενοι να ταυτίζονται με τις αξίες της επιχείρησης και να δουλεύουν σα να ήταν ιδιοκτήτες της. Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι, έτσι κι αλλιώς συνυφασμένη με την ανάπτυξη-ενδυνάμωση κοινωνικών ικανοτήτων όπως επισήμαναν οι Dewey (σε σχέση με την ευαισθησία), Lewin(σε σχέση με τη συνεργατικότητα), Rogers (σε σχέση με τη δημιουργικότητα) και ο Freire (σε σχέση με την κριτική συνειδητοποίηση και κοινωνική αλλαγή) δίνοντας έμφαση σε επιμέρους διαστάσεις τους.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαχείριση εργασιακού άγχους

Στόχος: διαχείριση εργασιακού άγχους και συνεκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή πραγματικότητα

- Όπως επισημάνθηκε από τα ίδια τα άτομα που εντάσσονται στην ομάδα NEETS, η διαδικασία αναζήτησης εργασίας σε συνδυασμό με την έλλειψη προσόντων και τη χαμηλή αυτοπεποίθηση αποτελεί ισχυρό στρεσογόνο παράγοντα ο οποίος οδηγεί έως και σε παραίτηση από την προσπάθεια επανένταξης στην αγορά εργασίας. Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος αποσκοπεί στην εξάσκηση και βελτίωση της αντιμετώπισης του υψηλού άγχους.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαχείριση εργασιακού άγχους

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προσέγγιση ψηφιακού υλικού

Συζήτηση σε ομάδες

Αναζήτηση τρόπων επίλυσης προβλημάτων

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαχείριση εργασιακού άγχους

Περιεχόμενα μαθήματος

Οι εμπλεκόμενοι προσεγγίζουν το ψηφιακό υλικό και αναλύουν τους λόγους εμφάνισης του εργασιακού άγχους καθώς και τις προσωπικές τους εμπειρίες από τέτοιου είδους καταστάσεις, αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές, καθώς και τους λόγους για τους οποίους αυτές υπάρχουν. Συζητούν για καλύτερες λύσεις έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουν και να είναι πιο αποτελεσματικοί σ' αυτό το οποίο κάνουν.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαχείριση εργασιακού άγχους

Πολυμεσικό υλικό

Προσέγγιση χρησιμοποίηση του υλικού του Υπουργείου Παιδείας για τη Δια Βίου Μάθηση.

http://www.e-kdvm.gr/images/ekt_uliko/5.4.pdf

.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

επικοινωνία με φορείς

Στόχος: απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την επικοινωνία με φορείς

- Καλλιέργεια γραπτού και προφορικού λόγου
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης γλώσσας επικοινωνίας με τη διοίκηση
- Εξάσκηση στην ακριβολογία.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

επικοινωνία με φορείς

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προσέγγιση ψηφιακού υλικού

Συζήτηση σε ομάδες

Αναζήτηση τρόπων επίλυσης προβλημάτων

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

επικοινωνία με φορείς

Περιεχόμενα μαθήματος

- Οι συμμετέχοντες εξασκούνται στη συγγραφή αιτήσεων υπομνημάτων και άλλων εγγράφων χρησιμοποιώντας «κατάλληλη» γλώσσα και ακριβείς εκφράσεις για κάθε περίπτωση.
- Ανιχνεύουν, χρησιμοποιούν και σχολιάζουν τις σχετικές ηλεκτρονικές πηγές
- Ανατροφοδοτούνται από τους εκπαιδευτές ως προς τον τρόπο της ορθής σύνταξης ανάλογων κειμένων προς δημόσιες υπηρεσίες και άλλους αντίστοιχους φορείς.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πολυμεσικό υλικό

Προσέγγιση χρησιμοποίηση του υλικού του Υπουργείου Παιδείας για τη Δια Βίου Μάθηση.

.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαχείριση εργασιακού άγχους

Στόχος: Ανάπτυξη αλληλεγγύης και σεβασμού της διαφορετικής άποψης

- Ανάπτυξη προβληματισμού για την κοινωνική ευπάθεια και τη διαφορετικότητα.
- Ανάπτυξη κοινωνικής ενσυναίσθησης
- Άσκηση στο σεβασμό του διαλόγου και στη γνώμη του άλλου
- Προσέγγιση κοινωνικών προβλημάτων και των διαφορετικών οπτικών γι' αυτά.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μέθοδοι διδασκαλίας

- Προσέγγιση ψηφιακού υλικού
- Συζήτηση σε ομάδες
- Αναζήτηση τρόπων επίλυσης προβλημάτων
- Θεατρικά δράματα –δραματοποίηση με στόχο τη συναισθηματική εμπλοκή των εμπλεκομένων.
- Παιχνίδια Ρόλων

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

επικοινωνία με φορείς

Περιεχόμενα μαθήματος

Οι συμμετέχοντες μελετούν σχετικό υλικό που αναφέρεται σε άτομα που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό η κοινωνικό περιβάλλον και διατυπώνουν τις εντυπώσεις τους και τα συναισθήματα που τους προκλήθηκαν.

Ανιχνεύουν, χρησιμοποιούν και σχολιάζουν τις σχετικές ηλεκτρονικές πηγές

Διατυπώνουν έγγραφα η ηλεκτρονικά τις δικές τους απόψεις και αντιρρήσεις για τα συγκεκριμένα ζητήματα και για το σεβασμό του διαφορετικού.

Ανταλλάσσουν απόψεις για την αξία της αλληλεγγύης και αναζητούν τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκφραστεί.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πολυμεσικό υλικό

- Στο επίπεδο αυτό θα μπορούσε να υπάρξει ενασχόληση με συγκεκριμένο ψηφιακό υλικό που αφορά τη διαχείριση της ετερότητας βλέπε π.χ. υλικό από την εκπομπή Πρωταγωνιστές και ιδιαίτερα από την εκπομπή για τα παιδιά από την Αλβανία που επιστρέφουν, για το προσφυγικό <http://www.efsyn.gr/arthro/eyropi-kai-prosfygiko-zitima>, σχολιασμός του υλικού του 132^{ου} δημοτικού σχολείου της Αθήνας <http://goneis132ds.blogspot.gr/>

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Δεξιότητες έκφρασης σε μια ξένη γλώσσα

ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων έκφρασης σε μια ξένη γλώσσα

- η γνώση έστω και βασικού λεξιλογίου σε κάποια ξένη γλώσσα αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο ενός ατόμου NEETS για την αποτελεσματική επανένταξή του. Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος αφορά την πρωτόλεια εξάσκηση και εξοικείωση με ένα στοιχειώδες επαγγελματικό λεξιλόγιο/ορολογία σε μία ξένη γλώσσα

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Δεξιότητες έκφρασης σε μια ξένη γλώσσα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προσέγγιση ψηφιακού υλικού

Συζήτηση σε ομάδες

Αναζήτηση τρόπων επίλυσης προβλημάτων

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Δεξιότητες έκφρασης σε μια ξένη γλώσσα

Περιεχόμενα μαθήματος

- Οι συμμετέχοντες αναζητούν επαγγελματικό ή άλλο λεξιλόγια σε λεξικά και ηλεκτρονικές πηγές και διατυπώνουν φράσεις.
 - Για τους ίδιους λόγους χρησιμοποιούν το google translate και συντάσσουν κείμενα
- Συγκρίνουν και διορθώνουν με τη συνδρομή του επιμορφωτή.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Δεξιότητες έκφρασης σε μια ξένη γλώσσα

Πολυμεσικό υλικό

Μικρά κείμενα για την ανεργία για κοινωνικά ζητήματα από εφημερίδες.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ανάπτυξη Βασικών δεξιοτήτων ιδιότητας του πολίτη

ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη Βασικών δεξιοτήτων ιδιότητας του πολίτη

- Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος περιλαμβάνει τη γνωριμία με τα δικαιώματα του πολίτη, τις υπάρχουσες κρατικές δομές και τις λειτουργίες που προσφέρουν, τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη διεκδίκηση προνομίων και επιδομάτων, καθώς και την επαφή με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ανάπτυξη Βασικών δεξιοτήτων ιδιότητας του πολίτη

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προσέγγιση ψηφιακού υλικού
 Συζήτηση του υλικού σε ομάδες
 Ανταλλαγή απόψεων αναζήτηση λύσεων
 Σύνταξη εκφώνησης κειμένων
 Ανάπτυξη κοινωνικής δράσης

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ανάπτυξη Βασικών δεξιοτήτων ιδιότητας του πολίτη

Περιεχόμενα μαθήματος

- εξοικείωση με την αναγνώριση ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων , την κριτική προσέγγιση και αποτίμησή τους που καταλήγει τελικά στον κριτικό γραμματισμό και την κριτική συνειδητοποίηση του ανθρώπου που προτείνει ο Paulo Freire. Σημαντικό στο επίπεδο αυτό , όπως τίθεται άλλωστε και από τους Banks και Freire είναι η συνειδητοποίηση αυτή να μετασχηματίζεται σε κοινωνική δράση με την ανάληψη εναλλακτικών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη και τελικά για την επίλυσή τους. Στο επίπεδο αυτό είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι να ασχοληθούν με την αναζήτηση ανάλυση και αποτύπωση ανάλογων ζητημάτων , όπως το ζήτημα των μεταλλείων στις Σκουριές, το ζήτημα της τοποθέτησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και των προβλημάτων που προκύπτουν απ' αυτήν το ζήτημα της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και μετάλλου και τα από αυτήν ανακύπτοντα ζητήματα. Η προσέγγιση ενός τέτοιου ψηφιακού και γραπτού υλικού , είτε διαδικτυακά είτε συμβατικά, μέσω εφημερίδων και λοιπού έντυπου υλικού δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ασκηθούν τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Ενδεικτικό υλικό σε www.youtube.com/watch?v=DEgTgyx9btA, www.youtube.com/watch?v=HJkAwa95F50 και αλλού.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ανάπτυξη Βασικών δεξιοτήτων ιδιότητας του πολίτη

Πολυμεσικό υλικό

Υλικό για Σκουριές και άλλα ζητήματα σε
www.youtube.com/watch?v=DE9Tgyx9btA,
www.youtube.com/watch?v=HJkAwa95F50 και αλλού.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οργανωτική ικανότητα του ατόμου και διαχείριση του χρόνου

Στόχος: Οργανωτική ικανότητα του ατόμου και διαχείριση του χρόνου

- Ο στόχος αυτός αφορά στην εξάσκηση με συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους στην βελτίωση της οργανωτικής ικανότητας του ατόμου και στην υιοθέτηση αποτελεσματικών τεχνικών παραγωγικότητας, στην τήρηση προθεσμιών, στη διανομή καθηκόντων και στην ορθή διαχείριση του ημερήσιου χρόνου εργασίας.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οργανωτική ικανότητα του ατόμου και διαχείριση του χρόνου

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προσέγγιση ψηφιακού υλικού
 Συζήτηση του υλικού σε ομάδες
 Ανταλλαγή απόψεων αναζήτηση λύσεων

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οργανωτική ικανότητα του ατόμου και διαχείριση του χρόνου

Περιεχόμενα μαθήματος

εξάσκηση με συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους στην βελτίωση της οργανωτικής ικανότητας του ατόμου και στην υιοθέτηση αποτελεσματικών τεχνικών παραγωγικότητας, στην τήρηση προθεσμιών, στη διανομή καθηκόντων και στην ορθή διαχείριση του ημερήσιου χρόνου εργασίας. Για την καλλιέργεια των συγκεκριμένων δεξιοτήτων υπάρχουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες, αλλά και πιο εκλαϊκευτικές,

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οργανωτική ικανότητα του ατόμου και διαχείριση του χρόνου

Πολυμεσικό υλικό

Για τα ζητήματα της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου σημαντικές μπορούν να θεωρηθούν οι προσεγγίσεις του Ευτύχη Μπλέτσα

<https://www.youtube.com/user/FTBLETSAS>

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Βελτίωση κοινωνικών γραμματισμών

Στόχος: Βελτίωση κοινωνικών γραμματισμών

- Με υλικό που αναφέρεται σε διαφορετικά κοινωνικά ζητήματα , την κριτική ανάγνωση και διαχείρισή τους καθώς και την ανάπτυξη βιωματικών δραστηριοτήτων που θα τους επιτρέψει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Βελτίωση κοινωνικών γραμματισμών

Μέθοδοι διδασκαλίας

- Προσέγγιση ψηφιακού υλικού
- Συγγραφή κειμένων
- Συζήτηση του υλικού σε ομάδες
- Διατύπωση λύσεων για κοινωνική δράση (επίλυση προβλημάτων)

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Βελτίωση κοινωνικών γραμματισμών

Περιεχόμενα μαθήματος

Με υλικό που αναφέρεται σε διαφορετικά κοινωνικά ζητήματα , την κριτική ανάγνωση και διαχείρισή τους καθώς και την ανάπτυξη βιωματικών δραστηριοτήτων που θα τους επιτρέψει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων.

- Η θεατρική τέχνη και η δραματοποίηση είναι δυνατόν να συμβάλλει στη συναισθηματική εμπλοκή των εμπλεκομένων.
- Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η παρακολούθηση και ανάλυση κοινωνικών δράσεων , αλλά και η εμπλοκή σ' αυτές , έστω στο επίπεδο της ενημέρωσης

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Βελτίωση κοινωνικών γραμματισμών

Πολυμεσικο υλικό

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικίλο υλικό από διαδικτυακές και άλλες πηγές όπως εφημερίδες, λογοτεχνικά κείμενα για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ικανότητας και της ορθογραφίας .Π.χ.
<http://www.kathimerini.gr/811973/opinion/epikairothta/politikh/oi-prosfyges-einai-yπο8esh-olwn>,
news247.gr/eidiseis/psixagogia/cinema/arthro-ths-antzelina-tzoli-stoys-times-mhn-kathgoreite-toys-prosfyges-poy-anazhtoun-mia-kaluterh-zwh.3654245.html .
www.youtube.com/watch?v=rIGOsAejGR4 (ρατσισμός),
www.youtube.com/watch?v=AfQlQvdCcZU (ανεργία)
www.youtube.com/watch?v=TJEy2b4NSLg (μεταναστευτικό-προσφυγικό)
www.youtube.com/watch?v=ZY9RujLB-zw (φτώχεια)

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Προσέγγιση τεχνικών διαπραγμάτευσης

Στόχος: Προσέγγιση τεχνικών διαπραγμάτευσης

Οι εμπλεκόμενοι είναι σημαντικό να εξοικειωθούν με τεχνικές και διαδικασίες διαπραγμάτευσης στον εργασιακό και στον κοινωνικό χώρο που θα τους επιτρέψει να διαχειριστούν τα προσόντα τους, την προσωπικότητά τους και τη θέση τους, ενώπιον διαφορετικών ανθρώπων και καταστάσεων. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι σημαντικό να εξασκηθούν με στόχο την:

Υποστήριξη του εαυτού τους ανάλογα με τη θέση και τα ζητούμενα του άλλου

Υποστήριξη των θέσεων τους με βάση τα δικά τους ζητούμενα και επιδιώξεις

Υποστήριξη των επιδιώξεών τους προσαρμοζόμενοι στις πραγματοποιούμενες αλλαγές πλαισίου.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Προσέγγιση τεχνικών διαπραγμάτευσης

Μέθοδοι διδασκαλίας

- Προσέγγιση ψηφιακού υλικού
- Συζήτηση του υλικού σε ομάδες
- Διατύπωση κρίσεων και αντιρρήσεων πάνω στο υλικό.
(Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας)

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Προσέγγιση τεχνικών διαπραγμάτευσης

Περιεχόμενα μαθήματος

Οι εμπλεκόμενοι προσεγγίζουν το ψηφιακό υλικό το οποίο αναφέρεται σε μαθήματα για τη διαπραγμάτευση , διατυπώνουν απόψεις μεμονωμένα ή σε ομάδες διατυπώνουν κρίσεις και αντιρρήσεις πάνω σε αυτά, αναφέρονται σε δικές τους εμπειρίες πάνω σε τέτοια ζητήματα, συντάσσουν περιλήψεις των όσων μελετούν και προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων.

Ενότητα 4^η

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Προσέγγιση τεχνικών διαπραγμάτευσης

Πολυμεσικό υλικό

Για τις τεχνικές διαπραγμάτευσης

www.youtube.com/watch?v=9WSRXe_cp4s

www.youtube.com/watch?v=iPTF0SDwNAA

www.youtube.com/watch?v=gGRUE9pKXEc